

AL-MISBAH RESEARCH JOURNAL

المصباح ریسرچ جرنل

ISSN (Online): 2790-8828. ISSN (Print): 2790-881X.

Volume IV, Issue I

Homepage: <https://reinci.com/ojs3308/index.php/almisbah/index>

Link: https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089437#journal_result

Article:

اسلام میں عورت کی گواہی: علمی اور سائنسی جائزہ

Authors &

¹ Hafsa Anwar

Affiliations:

M. Phil Islamic Studies, Minhaj University Lahore.

Email Add:

¹ hafsahfahadd@gmail.com

ORCID ID:

¹ <https://orcid.org/0009-0007-5678-4851>

Published:

2024-01-08

Article DOI:

Citation:

Copyright's info:

Copyright (c) 2023 AL MISBAH RESEARCH JOURNAL

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Published By:

Research Institute of Culture and Ideology,
Islamabad.

Indexation's

EuroPub

REINCI

اسلام میں عورت کی گواہی: علمی اور سائنسی جائزہ

Scientific analysis of Women's Testimony in Islam

*Hafsa Anwar

ABSTRACT

The testimony of women in Islam is always a topic of discussion in the field of Islamic Jurisprudence which states that it weighs only half of the of men's testimony. This belief stems from a particular interpretation of a verse in the Quran (2:282). However, it is vital to understand that this interpretation is not applicable in all circumstances because the broader context and principles of Islamic jurisprudence regarding testimony will be examined first. Islam emphasizes the importance of justice, fairness, and equal treatment for all individuals, regardless of gender. Many scholars argue that the interpretation of the verse is specific to financial transactions involving specialized knowledge or expertise. Understanding the complexities and diversity of opinions within Islamic jurisprudence is crucial when discussing women's testimony in Islam. This article attempts to illustrate the true position of women's testimony in Islam by presenting relevant scientific studies to explain the rationale behind Allah's prohibitions and the viewpoints of well-known Islamic scholars regarding this issue.

Key words: women, testimony, jurisprudence, gender, Quran, Islam

دین اسلام میں عورت کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دینے کو دنیا بھر کے ناقدین، مستشرقین اور ماڈرن مسلمان تک عورت کی تحقیق گردانتے ہیں۔ یہ تمام لوگ دین اسلام کو موجودہ دور کے لیے غیر موزوں قرار دیتے ہیں۔ اور مغرب کی تعلیمات کو ہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مغرب کی عورت جن حقوق کے لیے ۱۹ ویں صدی تک جدوجہد کرتی رہی، اسلام نے وہ حقوق مسلمان عورت کو ۱۴۴۵ سال پہلے ہی دے دیے ہیں۔ آج مسلمان عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے اس دنیا میں بنیادی حقوق سے کس قدر محروم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ مغرب نے جس طریقے سے عورت کو آزادی جھانسا دے کر چار دیواری سے باہر نکال کر سڑکوں کی زینت بنا دیا ہے وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ مغرب میں گھر چلانے کی ذمہ داری مرد و عورت دونوں پہ لاگو ہوتی ہے تو مرد کے برابر گھریلو معاملات میں حصہ ڈالنے پر مجبور عورت اتنی بری طرح پیسا کمانے کی دوڑ میں غرق ہے کہ وہ سکون سے اپنے ماں ہونے کے شرف کو بھی محسوس نہیں کر سکتی۔ مغرب کا المیہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں مین میجنگ نکالتے ہوئے وہ خود کب اپنے ہی مذہب و اخلاقیات سے باہر نکل گئے انھیں پتا ہی نہیں چلا۔ آج مغرب لادینیت کے ایسے کنویں میں کھڑا ہے، جہاں انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔

* M. Phil Islamic Studies, Minhaj University Lahore.

بنی نوع انسان، جسے اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی زندگی گزارنی تھی، اسے مغرب نے حدود و قیود سے بالاتر ہو کر جانوروں جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ آج لوگ مسلمان عورت کو یہ بتا رہے ہیں، کہ اس کا حصہ مرد کے حصے سے آدھا ہے اس کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے۔ لیکن اپنے ازلی و طبری کی طرح ابھی بھی یہود و نصاریٰ بات کو ادھور ابیان کر رہے ہیں۔

اس تحقیق کے ذریعہ ہم اللہ کے گواہی سے متعلق احکامات کا تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ تاکہ موجودہ دور میں اٹھنے والے سوالات کا احسن طریقے سے جواب دیا جاسکے۔ اور دین اسلام پر گواہی سے متعلق اٹھنے والے اعتراضات کا رد کیا جاسکے۔ آیت دین قرآن کی سب سے طویل ترین آیت ہے جس میں قرض کے لین دین کے احکامات درج کیے گئے ہیں اسی آیت میں اللہ رب العزت میں گواہی کے احکامات کو بھی بیان کیا ہے'

"وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ

تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ"

"اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔"

آیت کے ترجمہ پر علماء کی رائے:

آیت کے ترجمے کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ اردو مترجمین قرآن نے ضل بضل ضلارہ کا ترجمہ "بھول جائے" کیا ہے۔ لیکن اس کے اصل معنی "بھیننے" اور "غلطی کرنے" کے ہیں۔^۱ انگلش مترجمین میں عبد اللہ یوسف علی اور آر بری نے اس کا ترجمہ "ERRS" کیا ہے۔ جس کا مفہوم ہے غلطی کرنا۔ سید قطب شہید کی تفسیر سے بھی ڈاکٹر ذاکر نایک بھی اسی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ "بھول جائے" نہیں بلکہ "غلطی کرے" مناسب ہو گا۔^۳

آج کا مسلمان قرآن اور اس کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ اور دین کے معاملات میں اپنے محدود علم کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہر آیت حکمت پر مبنی ہے۔ اسی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم آیت کے حکم پر غور و فکر کریں۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اگر دو مسلمان مرد میسر ہوں تو ان سے گواہی طلب کی جائے گی، لیکن اگر دو مرد میسر نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے سکتی ہیں۔ چنانچہ مستشرقین اور کم علم مسلمان اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بدولت اس بات کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ اسلام مرد کو عورت سے برتر سمجھتا ہے اور اس لئے عورت کی گواہی کو بھی مرد کی گواہی سے برتر یا برابر بھی تسلیم نہیں کرتا۔

آیت کے مکمل الفاظ پر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی اس حکم کی وجہ بیان کر دی ہے کہ عورت پر نسیان غالب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اس لئے اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرادے۔ لیکن یہ بات بھی بحث کا موضوع بن گئی کہ کیا عورت بھول سکتی ہے تو مرد نہیں بھول سکتا؟ اور اگر عورت ناقص العقل ہے تو کیا ہر مرد بہت ذہین ہوتا ہے؟ یہ تحقیق ان تمام باتوں

کے جواب پیش کرے گی۔ اور اس ضمن میں مختلف تفاسیر کا جائزہ لے کر تحقیقی جوابات کو پیش کیا جائے گا۔ نیز ہم ان تمام سائنسی تحقیقات کا بھی جائزہ لیں گے جو ہمیں اس آیت کی وضاحت میں مدد کر سکیں گی۔ عورت کی گواہی ایک نہایت اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے آج کی عورت لازماً جاننا چاہتی ہے۔ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے، جس کا اہل مغرب اور نام نہاد مسلمانوں نے عورت کو گمراہ کرنے کے لیے بہت غلط استعمال کیا ہے۔ آج مسلمان عورتیں تعلیم کے میدان میں تو کہیں آگے ہیں لیکن وہ اسلامی علوم میں دلچسپی نہیں رکھتیں۔ جس کی وجہ سے وہ آیات قرآنی سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں اور بہت آسانی سے عقلی دلائل سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ عورت کو ان آیات سے دلائل دے کر، اسلام کو اس کے لیے ناموزوں مذہب قرار دیا جاتا ہے اور المیہ یہ ہے کہ مسلمان عورت ان کے اس جھانسنے میں آ بھی جاتی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان آیات و احکامات کا جدید سائنسی نقطہ نظر سے جواب دیں اور عقلی دلائل سے متاثر ہونے والے ذہنوں کا دین سے رابطہ بحال کریں۔ اس لیے یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔

اسلام میں عورت کی گواہی آدمی کیوں ہے؟

مولانا عبدالرحمن کیلانی، تیسرے قرآن میں شہادت کے نصاب پر بات کرتے ہیں۔ جیسے گواہی کے معاملات کون کون سے درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں کس کی گواہی مطلوب ہے؟

- "مالی معاملات کے لیے دو مردوں کی گواہی لازمی ہے اور اگر دو مرد میسر نہ آئیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ (اگر ایک بھی مرد میسر نہ آئے تو چار عورتیں گواہ نہیں بن سکتیں۔)
- اگر بات زنا اور قذف کی ہو تو ۴ مردوں ہی کی گواہی لی جائے گی۔
- چوری، نکاح اور طلاق کے مسائل میں ۲ مردوں کی گواہی لی جائے گی۔
- افلاس (دیوالیہ) کے لئے ۳ مردوں کی گواہی لی جائے گی۔
- رویت ہلال کے لئے ایک مسلمان کی گواہی لی جائے گی۔
- اور رضاعت کے ثبوت کے لئے صرف ایک عورت (دایہ یا ڈاکٹر) کی گواہی کافی ہے۔

مختلف مواقع پر عورت کی گواہی کی مختلف قدر و قیمت:

فوجداری مقدمات: ایسے معاملات میں عورت کی گواہی یا شہادت قابل قبول نہیں کیونکہ ایسے مقدمات میں معاملے کی نوعیت سنگین ہوتی ہے۔

عائلی مقدمات: ایسے مقدمات میں جو کہ زوجین ملوث ہوتے ہیں اور وہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں نسیان کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لہذا ایسے مقدمات میں میاں بیوی دونوں کی گواہی برابر نوعیت کی ہے۔

وہ معاملات جو بالخصوص عورتوں سے ہی متعلق ہوتے ہیں وہاں عورت کی گواہی کو مرد کی مرد کے برابر ہی نہیں بلکہ معتبر قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر مرضعہ اگر رضاعت کے متعلق گواہی دے، تو وہ دوسروں سے معتبر سمجھی جائے گی۔ خواہ یہ دوسرا کوئی عورت ہو یا مرد ہو۔"

اس بات کا حاصل کلام یہ ہے کہ عورت کی گواہی بہر حال قابل اعتبار ہے۔ لیکن معاملے کی سنگینی کی نوعیت سے اس کی شہادت مطلوب یا غیر مطلوب ہوگی۔

امام ابن قیم الجوزی عورت کی گواہی کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ عورت سچائی، امانت و دیانت اور تقویٰ میں مرد ہی کے برابر ہے۔ لیکن اگر اس سے (گواہی کے معاملہ) میں بھول کا امکان ہو تو اسے دوسری عورت کے ساتھ سے تقویت حاصل ہوگی۔ اس طرح اس کی گواہی ایک مرد کی گواہی سے زیادہ اور اس جیسی ہی معتبر ہو جائے گی۔^۵

مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن میں لکھتے ہیں،^۶ "اگر مذکورہ صفات کے دو مرد میسر نہ آسکیں تو اس کے لیے ایک مرد اور دو عورتوں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ دو عورتوں کی شرط اس لئے ہے کہ اگر ایک سے کسی لغزش کا صدور ہو گا تو دوسری کی تذکیر و تنبیہ سے اس کا سدباب ہو سکے گا۔ یہ فرق عورت کی تحقیر کے پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اس کی مزاجی خصوصیات اور اس کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے ہے یہ ذمہ داری اس کے لئے ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کی اٹھانے میں اس کے لئے سہارے کا بھی انتظام فرمادیا ہے۔"

سید قطب شہید فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں، دو عورتوں کی گواہی کیوں؟

"معاملات میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ موقع جو تمہارے نزدیک پسندیدہ اور قابل اعتماد ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے گواہ بنانے پر معاملے کی دونوں فریق راضی و متفق ہوں لیکن بعض مخصوص حالات میں دو مردوں کا گواہی کے لیے ملنا دشوار ہو جاتا ہے اس لیے شریعت نے آسانی فراہم کی اور عورتوں کو بھی گواہ بنانے کی گنجائش رکھی ہے۔ گوہوں کے لیے مردوں کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر ایک صحیح مسلم سماج میں کاموں کی ذمہ داری عموماً مردوں کی ہوتی ہے۔ عورت کو اس سماج میں گزارہ کرنے کے لیے کام کی ضرورت نہیں پڑتی۔۔۔۔۔"

غلطی ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں:-

کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت معاملہ کے موضوع سے پوری طرح باخبر نہیں ہوتی۔ وہ اس کی تمام باریکیوں اور تقاضوں کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ اور شہادت کا موقع آنے پر وہ شہادت کی باریکیوں سے بخوبی عہدہ برائ نہیں ہو پاتی۔ کیونکہ اس کے ذہن میں بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر دوسری عورت اسے یاد دلائے گی اور دونوں مل کر معاملے کے تمام تقاضوں کو یاد کر سکیں گے۔

غلطی ہونے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورت کی فطرت میں انفعالیات اور جذباتیت ہے کیونکہ مادریت کا عضوی اور حیاتیات رول چاہتا ہے کہ عورت اپنے بچے کے مفادات پر بہت جلد لپیک کہنے والی اور شدید انفعالیات کی حامل ہوتا کہ وہ بچے کے مفاد کی خاطر پوری

سرعت کے ساتھ متوجہ ہو سکیں اور اس کے لئے اسے لمبے چوڑے غورو فکر کی جس میں وقت لگتا ہے ضرورت نہ ہو یہ جذباتیت اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ عورت کی اس فطرت کو تقسیم بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ایک معاملے میں اس کی فطرت کچھ اور دوسرے میں کچھ۔ کیونکہ عورت کی شخصیت ایک ہی ہے اور انفعالیات اس کی فطرت اور طبیعت میں ہے۔ بشرطیکہ وہ صحیح اور متوازن عورت ہو۔ جب کہ اس طرح کے معاملات کے منعقد ہونے کے سلسلے میں گواہی دینے کے لیے انفرادیت سے پوری طرح پاک ہو اور کسی تاثر اور جذباتیت کے بغیر واقعات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ بہر حال دو عورتوں کی موجودگی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ اگر ایک عورت کی کسی انفرادی اور جذباتیت کے تحت کوئی غلطی کرنے لگے تو دوسری اسے یاد دلائے اور وہ واقعات کی صحیح اور خالص صورت کی طرف پلٹ آئے۔"

ڈاکٹر محمد فاروق احمد^۸ اس بات کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں کہ عام طور پر جواب دے دیا جاتا ہے کہ چونکہ عورتوں کی عقل اور ان کا فہم و شعور کمزور ہے اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ لیکن جدید سائنسی اور نفسیاتی تحقیقات کی رو سے یہ بات ثابت ہے کہ مردوں اور عورتوں کی عقل اور ان کا فہم بالکل برابر ہے۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔

اس کے مقابلے میں دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ دراصل گھریلو غیر تعلیم یافتہ اور تجارتی معاملات سے نااہل خواتین مراد ہیں، جن کا کسی کاروباری معاملے کو یاد رکھنے میں الجھ جانا ممکن ہے۔ اس عاجز کے نزدیک یہی جواب صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ ہدایت اس سوسائٹی سے متعلق ہے جہاں مردوں میں بھی تعلیم بہت کم تھی اور ظاہر ہے کہ عورتوں میں اس سے بھی کم تھی۔ اس آیت کا یہ نکلنے کے اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے گواہ بنالیا کرو عورتوں کے معاملے میں یہ واضح کرتا ہے کہ اگر کسی دستاویز پر ان کی گواہی لینے کی ضرورت پیش آجائے تو گواہی لے لی جائے اس لیے کہ پسندیدہ اور قریبی خواتین یہی ہو سکتی ہیں۔ گویا یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں عورتوں سے مراد گھریلو غیر تعلیم یافتہ عورتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی خواتین کا کسی کاروباری معاملہ کو یاد رکھنے میں الجھن میں پڑ جانا بعید از قیاس نہیں۔

اس آیت کے ضمن میں دو اور بھی اہم پہلو ہیں ایک یہ کہ یہ آیت سرے سے عدالت کو مخاطب ہی نہیں کرتی اگر یہ آیت عدالت کو مخاطب کرتی تو اس کے الفاظ یوں ہوتے: "اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ چلایا جائے تو۔۔۔۔۔" یہ آیت صرف ایک معاشرتی ہدایت بیان کرتی ہیں یعنی اگر اس نصیحت پر لوگ عمل کریں گے تو ان کی زندگی تنازعات سے محفوظ رہے گی۔ باقی رہی عدالت کی بات تو اگر عدالت کے پاس قرض کا کوئی تنازعہ لایا جائے تو وہ اپنی تحقیق و تسلی کے لئے دستاویز کی چھان بین کرے گی، موقع کے گواہوں کے گواہوں کے بیانات بھی لے گی، حالات و واقعات کو بھی دیکھے گی۔ اور یوں سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرے گی تاکہ حق دار کو اس کا حق ملے۔

دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ آیت صرف دستاویزی شہادت (documentary evidence) سے متعلق ہے۔ کوئی واقعہ یا کوئی جرم کسی سے پوچھ کر تو نہیں ہوتا ہے اس وقت وہاں مرد و عورتیں ہوں ویڈیو کیسرہ ہو یا صرف آثار و قرائن مثلاً فنگر پرنٹس، خون کے دھبے ہوں لہذا کسی بھی واقعے کے متعلق عدالتی کارروائی میں ان سے مدد لینا پڑے گی۔ گویا عدالتی کارروائی سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔"

عورت کی گواہی کے سلسلہ میں بہت سی قرآنی تفاسیر کا بغور مطالعہ کرنے اور ان پر غور و فکر کرنے کے بعد مندرجہ ذیل نکات غور طلب ہیں:-

- عورت کی گواہی کی اہمیت اور مقدار حالات و واقعات کے اعتبار سے ہیں۔
- عورت کی گواہی اگر کسی معاملہ میں مطلوب ہی نہیں، تو اس کی وجہ ان معاملات کی سنگینی ہے۔ جس کی وجہ سے عورت کو گواہی کا مکلف بنایا ہی نہیں گیا۔
- گواہی اگر آدھی ہے تو مقصد عقل کا ناقص ہونا نہیں بلکہ معاملات کی پیچیدگی ہوگی اور عورت کو ڈھارس کے لئے دوسری عورت کے ساتھ گواہی کے لئے طلب کیا جائے گا۔
- بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جہاں عورت کی گواہی بالکل مرد کے برابر ہے اور ایسے معاملات بھی موجود ہیں جہاں عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر ہے یا مرد سے معتبر ہے۔ (جیسے حمل کا معاملہ۔)

عورت کی گواہی کے حکم کی سائنسی توجیہات:

مولانا عبدالرحمن کیلانی^۹ تیسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ "اسلامی قانون عام حالات کے مطابق وضع کیے گئے ہیں۔ اور ان کا واضح خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ جو اپنی مخلوق کی خامیوں اور خوبیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ عورت پر حیض، نفاس، حمل اور وضع حمل کے دوران کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جب اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہ سکتا اور حکمائے قدیم و جدید سب عورت کی ایسی حالت کی تائید و توثیق کرتے ہیں۔"

ذیل میں مرد اور عورت کے درمیان احکام کے فرق کو سمجھنے کے لئے ان کی شخصیات کا تقابلی اور علمی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان تحقیقات سے استفادہ حاصل کر کے ہم جان سکیں گے کہ اللہ نے کیسے عورت کو مرد سے مختلف بنایا ہے اور ان دونوں کی ذمے داریاں بھی یکساں نہیں۔ چنانچہ یہ بالکل جائز بات ہے کہ اللہ نے ان کے فرائض بھی الگ رکھے ہیں۔

عقل کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ نفسیاتی اور ذہانت سے متعلقہ تمام تحقیقات سے مرد اور عورت کی ذہنی استعداد کو جانچا گیا ہے۔ اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ذہانت کسی جنس کی محتاج نہیں ہے۔^{۱۰}

عورت اپنی زندگی میں ہر وقت مختلف تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ حالت حیض میں، (جس سے ہر مہینے عورت کا سامنا ہے) عورت بے شمار تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ حیض حالت میں عورت مختلف ذہنی اور جسمانی مسائل سے دوچار ہوتی ہے۔ جن میں رویے کا اتار چڑھاؤ، تھکاوٹ، چڑچڑاہٹ، ذہنی دباؤ، وغیرہ شامل ہے۔ ایک محدود اندازے کے مطابق ہر چار میں سے تین خواتین (PMS) Premenstrual syndrome کا شکار ہوتی ہیں۔"

جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو بہت سی جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ذہنی تبدیلیوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔ حمل کے دوران عورت بہت سے جذباتی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے روزمرہ کے معاملات میں بھی دباؤ کا شکار ہو جانا ایک معمولی سی بات ہے۔

اس حالت میں عورت بہت آسانی سے نفسیاتی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں عورت کے اندر اس قدر تبدیلی آجانا، حمل کی واضح علامات میں سے ہے۔ جو کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔^{۱۲}

وضع حمل کے بعد عورتوں کی بڑی تعداد clinical depression کا شکار ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی دباؤ کی یہ کیفیت اس سال تک بھی جاسکتی ہے۔ آج تک نفسیات دان اس ذہنی دباؤ کی وجہ نہیں جان سکے۔ اس کلینیکل ڈپریشن میں عورت شدید رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے۔ اس دوران عورت کا غم زدہ رہنا، بے چین ہونا اور لمبے عرصے تک تھکاوٹ محسوس کرنا چند ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ آج تک نفسیات دان تلاش نہیں کر سکے۔ لیکن یہ Postpartum depression ذہنی دباؤ اتنی بڑی تعداد میں خواتین میں پایا گیا ہے کہ اس کے ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔^{۱۳}

اگر عورت کو حمل کی گرانی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اس کے لئے شدید صدماتی کیفیت ہوتی ہے۔ حمل کی گرانی ایک ایسا عمل ہے جس جو مختلف خواتین پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے لیکن یہ خواتین میں دکھ پریشانی بے چینی اور اس طرح کے کئی دوسرے علامات کا سبب بن سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا میں عمل پذیر ہونے والے ۱۲ سے ۱۵ فیصد حمل مکمل ہونے سے پہلے ہی ساقط ہو جاتے ہیں۔ اور تحقیق سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان تمام حمل میں سے ۳۰ سے ۵۰ فیصد خواتین بے چینی کا شکار ہوتی ہیں اور ۱۰ سے ۱۵ فیصد خواتین ذہنی دباؤ کی کیفیت (PTSD) Traumatic Stress Disorder میں چلی جاتی ہیں جو کہ چار مہینے تک جاری رہ سکتی ہے۔^{۱۴}

حیض کے ختم ہونے کے عمل (menopause) میں عورتیں بہت سی جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب عورت اپنی عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچتی ہے جو کہ سائنسی نقطہ نگاہ سے تقریباً ۴۵ سال کی عمر کے پاس ہے تو اس کے حیض کے ختم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس حالت میں عورت بہت سی جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں کا شکار ہوتی ہے جس میں رویے کے اتار چڑھاؤ (mood swings) سب سے عام علامت ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں جو جذباتی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں اس میں بہت جلدی کسی چیز سے بیزار ہو جانا، غمزدہ محسوس کرنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، بہت جلدی غصے میں آجانا، کسی چیز پر توجہ مرکوز نہ کر پانا، اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنا شامل ہے۔^{۱۵}

عورت اپنے ذہن کے دائیں حصے سے سوچتی ہے اور مرد بائیں حصے سے۔ یعنی مرد اور عورت دونوں مختلف طرح سے سوچتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ مرد زیادہ تر اپنے ذہن کے ایک ہی حصے سے سوچتا ہے جو کہ عموماً بائیں حصہ ہوتا ہے، جبکہ عورت اپنے دونوں سربراہیوں کو دیکھنے، بولنے اور جذباتی رد عمل کا اظہار کرنے میں استعمال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کا ذہن ایک وقت میں کئی باتیں سوچتا ہے اور اسی وجہ سے عورت ایک وقت میں کئی کام کرنے کی اہل ہوتی ہے، لیکن وہ کسی بھی کام مکمل توجہ مرکوز نہیں کر سکتی۔ جبکہ مرد ایک وقت میں ایک ہی چیز پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اسے بہتر طریقے سے یاد رکھنے کا اہل ہوتا ہے۔^{۱۶}

ایک تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جب عورتوں اور مردوں کو مختلف کام کرنے کے لیے دیے گئے، تو یہ دیکھا گیا کہ عورت کام کرتے ہوئے زیادہ جلدی رد عمل کا اظہار کرتی ہے، اور اسی طرح دونوں کے کام میں تغیر پایا گیا۔^{۱۷} تو اس تحقیق کی بدولت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں، مردوں کے نسبت کسی بھی چیز پر کم توجہ مرکوز کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی تخلیق ہی ایسے کی گئی ہے

کہ وہ بات کو جلدی بھول جاتی ہیں۔ نسیان کے غالب ہونے کی وجہ سے عورتوں کو دوسروں کو معاف کرنے میں اور بہت جلدی اپنے رویے کو بہتر بنالینے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت مرد کی توامیت میں زندگی گزارنے کی اہل ہے۔^{۱۸} اللہ رب العزت کی طرف سے عورتوں کو دی جانے والی ذمہ داریاں اسی صورت میں احسن طریقے سے نبھائی جاسکتی تھیں۔

گواہی کے لیے طلب کی جانے والی عورت اس وقت کس جذباتی کیفیت سے گزر رہی ہے، یہ اندازہ لگانا حاضرین کے لئے مشکل ہے۔ اس لیے گواہی دینے میں اس عورت کی غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھ دوسری عورت کو کھڑا کیا جائے گا، تو وہ اس کی ڈھارس بھی ہوگی اور اس کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ غلطی مرد بھی کر سکتا ہے لیکن وجہ وہی ہے کہ اس کی اس کو ایسی کسی جسمانی تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جو اس کے ذہن کو بھی متاثر کرے۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ گواہی مرد سے لی جائے یا عورت سے ہمیشہ وقت اور حالات کے مطابق ہی طلب کی جائے گی۔

مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب^{۱۹} تیسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ "----- ان تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں نا عورت کی تحقیر بیان ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کے حق کی تلفی کی گئی ہے۔ بلکہ رازق عالم نے جو بھی قانون عطا فرمایا ہے وہ کسی خاص مسئلہ ہے تو اپنی حکمت کاملہ سے ہی عطا فرمایا ہے۔ اور جو مسلمان اللہ کی کسی آیت کی تصدیق کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کو اسلام سے منسلک رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل سے تو وہ پہلے ہی اللہ کے بغیر بن چکے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو کافروں سے بھی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔"

حوالہ جات

- ۱ القرآن الکریم، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۸۲
- ۲ ذاکر نائیک، دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں؟، (۲۰۲۰)۔ <https://www.youtube.com/watch?v=TTHJLizneg4>
- ۳ سید قطب شہید، فی ظلال القرآن، (نئی دہلی: گائیڈنس پبلیشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، س، ن)، ص: ۳۲۱
- ۴ عبدالرحمن کیلانی، تیسیر القرآن، (لاہور: دار السلام، ۲۰۱۳ء)، ج: ۰۱، ص: ۴۳۱
- ۵ ابن القیم الجوزی، الطرق الحلیۃ فی السیاسة الشرعیۃ، (بیروت، موسسلۃ الرسالۃ، س، ن)، ص: ۴۵
- ۶ امین احسن اصلاحی، تدبر القرآن، (لاہور: تاج کیمپنی، ۲۰۱۴ء)، ص: ۲۱۳
- ۷ سید قطب شہید، فی ظلال القرآن، (نئی دہلی: گائیڈنس پبلیشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، س، ن)، ص: ۳۶۲
- ۸ محمد فاروق احمد، قرآن مجید آسان ترجمہ و تفسیر، (لاہور، مکتبہ جمالیہ، س، ن)، ج: ۲، ص: ۳۲
- ۹ عبدالرحمن کیلانی، تیسیر القرآن، (لاہور: دار السلام، ۲۰۱۳ء)، ج: ۰۱، ص: ۴۳۱

¹⁰ David Reilly, "Men think they're brighter than they are and women underestimate their IQ. Why?" The Conversation (School of Applied Psychology, Griffith University, 2022). <https://theconversation.com/men-think-theyre-brighter-than-they-are-and-women-underestimate-their-iq-why-178645>.

¹¹ Premenstrual Syndrome, .۲۰۲۲ Premenstrual Syndrome. Mayo Clinic Staff <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premenstrual-syndrome/symptoms-causes/syc-20376780>, Mayo Clinic

Staff <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premenstrual-syndrome/symptoms-causes/syc-20376780>

¹² Jennifer Kelly و Sarah Jarvis, What behaviour changes should you expect during pregnancy? 2017, Medical Patient. <https://patient.info/news-and-features/what-behaviour-changes-should-you-expect-during-pregnancy#:~:text=Women%20are%20often%20more%20emotionally,upset%20and%20anxious%20more%20easily>

¹³ Postpartum depression. March of Dimes. <https://www.marchofdimes.org/find-support/topics/postpartum/postpartum-depression>.

¹⁴ J Nynas ,P Narang ,MK Kolikonda و S Lippmann. 2015 Jan 29. Depression and Anxiety Following Early Pregnancy Loss: Recommendations for Primary Care Providers. Medical Prim Care Companion CNS Disord. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4468887/>

¹⁵ MD Jabeen Begum, The Emotional Roller Coaster of Menopause, 2023, WebMD Editorial Contributors. <https://www.webmd.com/menopause/emotional-roller-coaster>.

¹⁶" Male vs female The brain Differences."

<http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/jakabovics/mf2.html>.

¹⁷ Abid

¹⁸ القرآن الكريم، سورة المائدة، آية ٣٣،

¹⁹ عبدل رحمن كيلاني، تيسر القرآن، (لاهور: دار السلام، ٢٠١٣ء)، ج: ١، ص: ٢٢١